

ИЗОМЕТРИИ ОБОБЩЕННЫХ LOG-АЛГЕБР

Ярметова Мукаддас Рузимовна

(Преподаватель Ургенчского государственного университета.)

Саидова Азиза Юлдаш кызы

(Студентка Ургенчского государственного университета)

Саидов Шерзодбек Юлдаш оглы

(ученик школы № 6 Ургенчского района)

Аннотация. В настоящей статье вводится обобщенное понятие log-алгебр, которые являются F -пространствами функций интегрируемых с логарифмом. В последней теореме доказано необходимое и достаточное условие изометричности этих F -пространств.

Annotation. In this paper, we introduce a generalized concept of log-algebras, which are F -spaces of functions integrable with a logarithm. In the last theorem, a necessary and sufficient condition for the isometricity of these F -spaces is proved.

Ключевые слова: log-алгебры, F -пространства, строгоположительные конечные меры, изометрии.

Keywords: log-algebras, F -spaces, strictly positive finite measures, isometries.

В настоящей статье рассматриваются пространства комплекснозначных функций интегрируемых с логарифмом $L_{\log}(\Omega, A, \mu)$ и их изометрии. Эти пространства рассматривались в работах [1],[2],[3].

Интерес к этим пространствам вызван тем, что они близки к классу функций

Неванлинна N голоморфных в круге и интегрируемых с логарифмом на границе круга

[4], т.е. удовлетворяющих условию

$$L(f) := \sup_{r < 1} \frac{1}{2\pi} \int \log(1 + |f(re^{i\theta})|) d\theta < \infty .$$

Так как логарифм от голоморфной функции будет субгармонической функцией, то можно сказать, что класс Неванлинна устанавливает связь между голоморфными функциями и теорией потенциалов. Известно [5], что существует инъективный гомоморфизм Φ из N в $L_p(T, m)$, где m мера Хаара на единичном круге. Функция $\|f\|_N = \|\Phi(f)\|_{\log}$ является F -нормой на N .

Определение 1. [5] Булева алгебра называется полной, если всякое множество ее элементов имеет верхнюю и нижнюю грани.

Обозначим через $\nabla = \nabla_\mu$ полную Булеву алгебру всех классов эквивалентности $[A]$, где A - класс μ -почти всюду равных множеств из σ -алгебры $\mathcal{A}$. Пусть $L_0(\nabla_\mu) = L_0(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ алгебра эквивалентных классов комплекснозначных функций на $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$. Следуя [2], рассмотрим в $L_0(\nabla_\mu)$ подалгебру $L_{\log}(\nabla_\mu) = \{f \in L_0(\nabla_\mu) : \int_{\Omega} \log(1 + |f|) d\mu < +\infty\}$

лог-интегрируемых измеримых комплекснозначных функций, и для каждого $L_{\log}(\nabla_\mu)$ положим $\|f\|_{\log, \mu} = \int_{\Omega} \log(1 + |f|) d\mu$.

Определение 2. F -нормой на линейном пространстве L называется положительный функционал $\|\cdot\| : L \rightarrow \mathbb{R}^+$ удовлетворяющий следующим условиям

- (i). $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $\forall x \in L$;
- (ii). $\|\lambda x\| \leq \|x\|$, $\forall x \in L$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \leq 1$;
- (iii). $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $\forall x, y \in L$.

Определение 3. F –пространство это линейное пространство, в котором введена F –норма, относительно которой это пространство полно.

Из свойств (i), (ii), (iv) и утверждения 1 следует, что функция $\|\cdot\|_{\log, \mu} : L_{\log}(\nabla_{\mu}) \rightarrow [0, \infty)$ является F –нормой, а из свойства (v) следует, что $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ замкнуто относительно операции умножения.

Из работы [2] следует.

Утверждение 1. Пространство $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ полно относительно F –нормы $\|\cdot\|_{\log, \mu}$.

Пусть X –произвольная полная булева алгебра, $e \in X, X_e = [0, e] = \{g \in X : g \leq e\}$. Через $\tau(X_e)$ обозначим минимальную мощность множества, плотного в X_e в (о)-топологии.

Определение 4. Бесконечная полная булева алгебра X называется однородной, если $\tau(X_e) = \tau(X_g)$ для любых ненулевых $e, g \in X$.

Однородные булевы алгебры были рассмотрены в работе [6]. Обозначим через $M(\nabla)$ множество всех конечных строго положительных мер на булевой алгебре ∇ .

Теорема 1. [4] Пусть ∇_{μ} однородная булева алгебра и $\mu, \nu \in M(\nabla)$. Тогда F –пространства $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ и $L_{\log}(\nabla_{\nu})$ изометричны тогда и только тогда, когда $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$.

Пусть $\mu, \nu \in M(\nabla), 0 \leq \frac{d\nu}{d\mu} := h$ – производная Радона - Никодима, т.е.

$$\int_{\Omega} f d\nu = \int_{\Omega} h f d\mu, \quad (1)$$

причем носитель h равен единице.

Ясно, что пространство

$$\begin{aligned} L_{\log}(\nabla_{\nu}) &= \{f \in L_0(\nabla) : \int_{\Omega} \log(1+|f|)d\nu < +\infty\} = \\ &= \{f \in L_0(\nabla) : \int_{\Omega} h \cdot \log(1+|f|)d\mu < +\infty\} = L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu}) \end{aligned}$$

имеет F-норму

$$\|f\|_{\log,\nu} = \int_{\Omega} \log(1+|f|)d\nu = \int_{\Omega} h(\log(1+|f|))d\mu := \|f\|_{\log,\mu}^{(\nu)}.$$

Утверждение 2. Пусть $\mu(\Omega)=1$ и имеет место равенство (1). Пространства $(L_{\log}(\nabla_{\nu}), \|f\|_{\log,\nu})$ и $(L_{\log}(\nabla_{k\mu}), \|f\|_{\log,k\mu})$ изометричны тогда и только тогда, когда $\int_{\Omega} hd\mu = k$.

Это утверждение следует из теоремы 1, т.к. $\nu(\Omega) = \int_{\Omega} d\nu = \int_{\Omega} hd\mu = k = k\mu(\Omega)$.

Нам понадобится также следующий аналог пространства log-интегрируемых измеримых функций

$$L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu}) = \{f \in L_0(\nabla) : \int_{\Omega} \log(1+h|f|)d\mu < +\infty\}$$

Это пространство будет F-пространством относительно F-нормы

$$\|f\|_{\log,\mu}^{(\nu)} = \int_{\Omega} (\log(1+h|f|))d\mu.$$

Это следует из следующего

Утверждение 3.

Функция $\|f\|_{\log,\mu}^{(\nu)}$ заданная на $L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$ удовлетворяет следующим условиям:

- (i). $\|f\|_{\log,\mu}^{(\nu)} > 0$ для всех $0 \neq f \in L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$
- (ii). $\|\alpha f\|_{\log,\mu}^{(\nu)} \leq \|f\|_{\log,\mu}^{(\nu)}$ для любых $f \in L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$ и действительных чисел

$\alpha, |\alpha| \leq 1;$

(iii). $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \|\alpha f\|_{\log, \mu}^{(\nu)} = 0$ для всех $f \in L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu});$

(iv). $\|f + g\|_{\log, \mu}^{(\nu)} = \|f\|_{\log, \mu}^{(\nu)} + \|g\|_{\log, \mu}^{(\nu)}$ для всех $f, g \in L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu}).$

Напомним пространства интегрируемых с p -той степенью функций

$$L_p(\nabla_{\mu}) = \{f \in L_0(\nabla) : \int_{\Omega} |f|^p d\mu < +\infty\}, \|f\|_{p, \mu} = \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

L_p -пространства, построенные по строго положительным мерам всегда изометричны. Покажем, как задается эта изометрия. Для этого введем

$L_p(\nabla_{\nu})$ следующим образом

$$L_p(\nabla_{\nu}) = \{f \in L_0(\nabla) : \int_{\Omega} |f|^p d\nu = \int_{\Omega} h|f|^p d\mu < +\infty\},$$

$$\|f\|_{p, \nu} = \left(\int_{\Omega} |f|^p d\nu \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_{\Omega} h|f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Для любых $\mu, \nu \in M(\nabla)$ отображение $U : L_p(\nabla_{\mu}) \rightarrow L_p(\nabla_{\nu})$, определяемое равенством $U(f) = h^{-1}f$, $f \in L_p(\nabla_{\mu})$ есть линейная сюръективная изометрия из $L_p(\nabla_{\mu})$ на $L_p(\nabla_{\nu})$. Аналогично для пространств $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ и $L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$ имеем.

Теорема 2. Для любых эквивалентных конечных мер μ и ν пространства $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ и $L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$ изометричны.

Доказательство. Действительно, для мер μ и ν отображение $U : L_{\log}(\nabla_{\mu}) \rightarrow L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$ определяемое равенством $U(f) = h^{-1}f$, $f \in L_{\log}(\nabla_{\mu})$ есть линейная сюръективная изометрия из $L_{\log}(\nabla_{\mu})$ и $L_{\log}^{(\nu)}(\nabla_{\mu})$. $\square$

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ:

1. Dykema K., Sukochev F., Zanin D. Algebras of log-integrable functions and operators, Journal, Complex Anal. Oper. Theory 10, (8), (2016), pp. 1775–1787.
2. Abdullaev R.Z., Chilin V. Isomorphic Classification of $*$ -Algebras of log-Integrable Measurable Functions. Algebra, Complex Analysis, and Pluripotential Theory. USUZCAMP 2017. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 264, pp.73-83. Springer, Cham.
3. Abdullaev R., Chilin V., Madaminov B. Isometric F-spaces of log-integrable function. Siberian Electronic Mathematical Reports. том 17, pp. 218-226(2020).
4. Duren P.L., Theory of H^p spaces, Pure and Applied Mathematics, Vol. 38, Academic Press, New York-London, 1970.
5. Vladimirov D.A. Boolean Algebras in Analysis. Mathematics and its Applications, 540, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2002).